

UZUM YETISHTIRISHDA IQTISODIY SAMARADORLIK VA KO‘RSATKICHLAR TRANSFORMATSIYASI

Salamov Ibroxim¹, Tursunov To‘lqin Jo‘raqulovich²

¹Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti, “Iqtisodiyot va menejment” kafedrasida dotsenti, i.f.n.

²Navoiy viloyati, O‘simliklar karantini va himoyasi boshqarmasi boshliq o‘rinbosari, Toshkent davlat agrar universiteti mustaqil izlanuvchisi

ORCID: 0009-0004-0775-8751

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18034107>

Annotatsiya: Maqolada O‘zbekiston uzumchiligi sohasida iqtisodiy samaradorlik va ishlab chiqarish ko‘rsatkichlarining transformatsiyasi tahlil qilinadi. Tadqiqot doirasida 2020–2024-yillar davomida fermer, dehqon va qishloq xo‘jaligi tashkilotlarida uzum ishlab chiqarish hajmi, o‘rta hosildorlik va yalpi hosil dinamikasi o‘rganilgan. Tahlil natijalari hududiy va xo‘jalik turiga bog‘liq farqlarni aniqlashga, mavjud kamchiliklarni belgilashga va ularni bartaraf etishga yo‘naltirilgan tavsiyalar ishlab chiqishga imkon beradi. Maqola shuningdek, ishlab chiqarish samaradorligini oshirish va resurslardan samarali foydalanish bo‘yicha strategik choralarni ko‘rib chiqadi.

Kalit so‘zlar: uzumchilik, iqtisodiy samaradorlik, hosildorlik, ishlab chiqarish hajmi, xo‘jalik turi, hududiy farqlar, transformatsiya

Uzumchilik O‘zbekistonning agrar sektorida strategik ahamiyatga ega tarmoqlardan biri bo‘lib, nafaqat milliy oziq-ovqat xavfsizligini ta‘minlaydi, balki eksport salohiyatini oshirish va iqtisodiy rivojlanishga xizmat qiladi. Shu nuqtayi nazardan, uzumchilikdagi ishlab chiqarish hajmi va hosildorlik ko‘rsatkichlarining tahlili, xo‘jaliklar orasidagi farqlarni aniqlash va ularni kamaytirishga qaratilgan ilmiy asoslangan takliflar ishlab chiqish dolzarb vazifa sifatida qarashimiz kerak.

Hozirgi kunda uzumchilik tarmog‘ida hosildorlik va ishlab chiqarish hajmida hududlar va xo‘jalik turlari orasida sezilarli farqlar kuzatiladi. Bu holat, o‘z navbatida, tarmoqda resurslardan samarali foydalanish imkoniyatlarini cheklaydi, qishloq xo‘jaligi texnologiyalarini takomillashtirish va innovatsion usullarni keng joriy etishni talab qiladi. Xususan, fermer, dehqon va qishloq xo‘jaligi tashkilotlari orasida ishlab chiqarish samaradorligidagi farqlar uzumchilik tarmog‘ining barqaror rivojlanishiga to‘siq bo‘lib xizmat qiladi.

Bundan tashqari, uzumchilikdagi hududiy notengliklar ham diqqatga sazovordir. Hosildorlik va ishlab chiqarish hajmidagi farqlar, jumladan, turli hududlardagi iqlim va tuproq sharoitlari, agrotexnika usullari hamda qo‘llanilayotgan innovatsiyalar bilan bog‘liq. Bu esa uzumchilik tarmog‘ida ilmiy-tahliliy yondoshuv asosida ishlab chiqarish samaradorligini oshirish, xo‘jaliklar orasida noaniqlikni kamaytirish va iqtisodiy ko‘rsatkichlarni yaxshilash uchun asos yaratadi.

Shuningdek, uzumchilik tarmog‘ini rivojlantirishda ilmiy asoslangan tahlil va takliflarning ahamiyati yanada oshadi. Hozirgi iqtisodiy sharoit va davlat qo‘llab-quvvatlovi mexanizmlari faoliyatini inobatga olganda, uzumchilikda samaradorlikni oshirish va ishlab chiqarish hajmini

ko'paytirish uchun tarmoqni modernizatsiya qilish, xo'jaliklar o'rtasida hamkorlikni rivojlantirish va innovatsion texnologiyalarni keng qo'llash muhim vazifalardan sanaladi.

Shu asosda, mazkur tadqiqot ishida uzumchilikdagi ishlab chiqarish hajmi va hosildorlik tendensiyalari tahlil qilinadi, xo'jalik turlari va hududlar kesimidagi farqlar o'rganiladi hamda tarmoqni rivojlantirish uchun ilmiy asoslangan tavsiyalar ishlab chiqiladi. Shunday ekan, tadqiqotimizning dolzarbligi aynan shu talab va ehtiyojlardan kelib chiqib belgilanadi.

1-jadval

Fermer xo'jaliklarida uzum uzum yalpi hosili (ming tonna)¹

Hudud	2020	2021	2022	2023	2024
Respublika bo'yicha	663,5	757,0	796,9	770,4	864,1
Qoraqalpog'iston	3,7	4,3	4,4	4,9	7,5
Andijon	34,0	41,1	40,3	37,2	38,4
Buxoro	83,6	85,7	93,1	98,0	104,0
Jizzax	11,3	13,0	12,6	14,4	15,8
Qashqadaryo	35,5	41,7	45,7	49,7	55,8
Navoiy	30,7	31,0	32,2	28,1	29,3
Namangan	50,0	61,0	63,5	74,0	80,2
Samarqand	306,5	356,9	368,7	376,8	404,2
Surxondaryo	49,3	54,3	58,0	32,4	46,4
Sirdaryo	1,9	2,0	2,4	2,8	2,9
Toshkent	37,9	44,0	48,9	22,5	38,8
Farg'ona	9,7	11,2	15,3	17,1	27,6
Xorazm	9,4	10,8	11,5	12,5	13,2

Yuqoridagi 1-jadval ma'lumotlaridan ham ko'rinadiki, respublika bo'yicha uzum yalpi hosili 2020-yilda 663,5 ming tonnadan 2024-yilda 864,1 ming tonnaga o'sgan. Shu tariqa, umumiy o'sish qariyb 30% ni tashkil qiladi va bu uzumchilik tarmog'ida barqaror rivojlanish tendensiyasini ko'rsatadi. Ayniqsa, umumiy hosilning yildan yilga o'sishi fermer xo'jaliklarida ishlab chiqarish samaradorligi va texnologiyalarning samarali qo'llanilayotganini tasdiqlaydi.

Bundan tashqari, hududlar kesimida farqlar sezilarli ekanligi ham diqqatga sazovor. Masalan, Qoraqalpog'istonda hosil 3,7 ming tonnadan 7,5 ming tonnaga yetgan bo'lib, qariyb ikki baravar o'sishni namoyon qilgan. Bu holat hududda uzumchilikni rivojlantirish uchun mavjud resurslar va iqlim sharoitlari samarali qo'llanilayotganligini ko'rsatadi. Shu bilan birga, Buxoro va Qashqadaryoda ham hosil doimiy o'sishda bo'lib, tegishli 83,6 → 104,0 ming tonna va 35,5 → 55,8 ming tonnaga o'sgan. Bu esa bu hududlarda agrotexnika va infratuzilma imkoniyatlarining samaraliligini anglatadi.

Shuningdek, Самарқанд hududi respublika hosilidagi eng katta ulushga ega bo'lib, hosil 306,5 ming tonnadan 404,2 ming tonnaga o'sgan. Bu holat uzumchilik tarmog'idagi hududiy afzalliklar va texnologiyalarning qo'llanishini yorqin namoyon qiladi. Ammo ayrim hududlarda mavsumiy va iqlim omillari ta'siri bilan hosilda pasayish kuzatilgan. Xususan, Сурхондарё va Тошкентда 2023-yilda hosilda sezilarli tushish qayd etilgan: Surxondaryoda 58,0 ming tonnadan 32,4 ming tonnaga, Toshkentda 48,9 ming tonnadan 22,5 ming tonnaga tushgan. Bu holat hududda

¹ O'zbekiston Respublikasi Milliy statistika qo'mitasining rasmiy sayti ma'lumotlari asosida mualliflar ishlanmasi

suv ta’minoti va iqlim sharoitlarining o’zgarishi, shuningdek agrotexnika tadbirlarining kam samarali amalga oshirilishi bilan bog’liq bo’lishi mumkin.

Shu nuqtayi nazardan, ushbu 1-jadval ma’lumotlari respublika va hududlar kesimida uzum yalpi hosilining tendensiyalari haqida aniq tasavvur beradi. Xususan, hududiy farqlar fermer xo’jaliklari o’rtasida ishlab chiqarish samaradorligini oshirish, resurslarni samarali taqsimlash va uzumchilik tarmog’ini barqaror rivojlantirish uchun ilmiy asoslangan tavsiyalar ishlab chiqish zarurligini ham ko’rsatadi.

Shu jihatdan, fermer xo’jaliklaridagi uzum yalpi hosilidagi tendensiyalardan kelib chiqib, hosildorlik darajasini aniqlash va xo’jaliklar samaradorligini baholash uchun o’rtacha uzum xosildorligi ko’rsatkichlarini tahlil qilish ham muhim ahamiyat kasb etadi.

2-jadval

Fermer xo’jaliklarida o’rtacha uzum xosildorligi, (s/ga)²

Hudud	2020	2021	2022	2023	2024
Respublika bo’yicha	108,2	116,6	120,0	115,0	125,5
Qoraqalpog’iston	93,1	71,1	101,8	110,5	116,4
Andijon	184,2	212,2	242,0	234,9	231,9
Buxoro	199,2	196,0	219,4	213,7	219,3
Jizzax	72,3	73,2	58,4	81,7	86,5
Qashqadaryo	79,3	94,4	84,9	78,2	95,2
Navoiy	103,0	99,7	106,0	90,6	97,1
Namangan	150,0	178,3	188,7	230,9	246,1
Samarqand	115,7	121,9	123,6	126,0	131,8
Surxondaryo	72,2	77,4	80,9	46,9	67,8
Sirdaryo	79,6	92,3	88,9	96,1	97,5
Toshkent	55,3	69,8	76,7	37,7	63,3
Farg’ona	82,7	84,3	107,4	107,5	107,5
Xorazm	98,4	97,4	112,4	98,7	98,0

Yuqoridagi 2-jadval ma’lumotlarini tahlil qilar ekanmiz, fermer xo’jaliklarida o’rtacha uzum xosildorligi ko’rsatkichi (s/ga)ni tahlil qilganda, bir qator muhim tendensiyalar kuzatiladi. Avvalo, umumiy respublika ko’rsatkichlari 2020-yildan 2024-yilgacha 108,2 s/ga dan 125,5 s/ga ga o’sgani ko’rinadi. Bu holat fermer xo’jaliklarida samaradorlikning izchil o’sishini hamda zamonaviy agrotexnika va g’amxo’rlik usullari joriy etilayotganini ko’rsatadi.

Shu bilan birga, hududlar kesimida hosildorlikda sezilarli farqlar mavjud. Masalan, Andijon va Namanganda fermer xo’jaliklarida o’rtacha hosildorlik darajasi yuqori bo’lib, 2024-yilda mos ravishda 231,9 s/ga va 246,1 s/ga ni tashkil etgan. Bu hududlarda zamonaviy texnologiyalar va intensiv uzumchilik usullari qo’llanilayotganligidan dalolat beradi.

Boshqa tomondan, Toshkent va Surxondaryo kabi hududlarda hosildorlik ko’rsatkichlari yildan-yilga o’zgaruvchanlikni ko’rsatadi. Masalan, Toshkentda 2023-yilda 37,7 s/ga ga tushib, keyin 2024-yilda 63,3 s/ga ga ko’tarilgani, qishloq xo’jaligida mavsumiy va iqlim omillari hosilga ta’sir ko’rsatishini anglatadi.

² O’zbekiston Respublikasi Milliy statistika qo’mitasining rasmiy sayti ma’lumotlari asosida mualliflar ishlanmasi

Shu boisdan, o‘rtacha uzum xosildorligini tahlil qilish hosilni barqaror oshirish, hududlar orasida samaradorlik farqlarini kamaytirish va fermer xo‘jaliklari orasida resurslarni samarali taqsimlash uchun asosiy ilmiy va amaliyot yo‘nalishi hisoblanadi.

Shu jihatdan, hosildorlik tendensiyalarini o‘rganishdan keyin, o‘z navbatida uzumchilikda xo‘jalik turlari bo‘yicha ishlab chiqarish hajmi ko‘rsatkichlarini tahlil qilish maqsadga muvofiq bo‘ladi.

3-jadval

Uzumchilikda xo‘jalik turlari bo‘yicha ishlab chiqarish hajmi, (ming tonna)³

Yil	Fermer xo‘jaliklari	Dehqon va tomorqa xo‘jaliklari	Qishloq xo‘jaligi tashkilotlari
2020	663,5	906,2	37,2
2021	757,0	896,9	41,4
2022	796,9	915,4	48,3
2023	770,4	911,0	50,3
2024	864,1	907,1	61,8

Demak, uzumchilikda xo‘jalik turlari bo‘yicha ishlab chiqarish hajmini tahlil qilganimizda, fermer, dehqon va qishloq xo‘jaligi tashkilotlari orasida samaradorlik va ishlab chiqarish hajmida sezilarli farqlar kuzatiladi. Biroq avvalambor, umumiy tendensiyani ko‘rib chiqsak, fermer xo‘jaliklarida ishlab chiqarish hajmi 2020-yilda 663,5 ming tonnadan 2024-yilda 864,1 ming tonnani tashkil etgan. Bu holat, avvalgi jadvallarda kuzatilgan hosildorlik o‘sishi bilan hamohang ravishda, fermer xo‘jaliklarida mahsulot hajmini oshirishda samarali ishlarning amalga oshirilayotganini ko‘rsatadi.

Shu bilan birga, dehqon va tomorqa xo‘jaliklari ishlab chiqarish hajmi ko‘proq barqarorligini saqlab kelmoqda. 2020-yilda 906,2 ming tonnadan 2024-yilda 907,1 ming tonnaga yetishi, mazkur xo‘jaliklar tarmoqda uzumchilikni ta‘minlashda muhim rol o‘ynashi va mahallalardagi uzum yetishtirishning asosiy manbai ekanligini anglatadi.

Qishloq xo‘jaligi tashkilotlarida esa ishlab chiqarish hajmi 2020-yilda 37,2 ming tonnadan 2024-yilda 61,8 ming tonnani tashkil qilishi, davlat va mahalliy boshqaruv tizimlari tomonidan qo‘llab-quvvatlash natijasida o‘tgan yillarda ushbu sektorning o‘zini yanada rivojlantirganini ko‘rsatadi.

Shu jihatdan, xo‘jalik turlari kesimida ishlab chiqarish hajmidagi farqlar fermer, dehqon va qishloq xo‘jaligi tashkilotlarini o‘zaro taqsimlangan resurslar, texnologiyalar va agrotexnika tajribasiga ko‘ra rivojlantirishda ilmiy asoslangan chora-tadbirlar zarurligini ko‘rsatadi. Bu esa uzumchilik tarmog‘ining barqaror rivojlanishi va eksport salohiyatini oshirishda asosiy yo‘nalish hisoblanadi.

Uzumchilik tarmog‘ida olib borilgan yuqoridagi tahliliy mulohazalardan kelib chiqib, ayrim muhim kamchiliklar aniqlanadi va ularni bartaraf etish bo‘yicha ilmiy asoslangan yechimlarni taklif etishimiz mumkin.

Avvalo, xo‘jaliklar kesimida ishlab chiqarish hajmi va hosildorlikdagi notengliklar asosiy muammo sifatida ko‘rinadi. Fermer xo‘jaliklarida yalpi hosil o‘sishi kuzatilsa ham, hosildorlikda hududlar orasida sezilarli farqlar mavjud. Masalan, Qashqadaryo va Namanganda hosildorlik barqaror o‘sishni ko‘rsatsa, Navoiy va Toshkentda ma‘lum yillarda pasayish kuzatilgan. Bu holat

³ O‘zbekiston Respublikasi Milliy statistika qo‘mitasining rasmiy sayti ma‘lumotlari asosida mualliflar ishlanmasi

texnologiyalar va agrotexnika usullarining barqaror qo‘llanilmasligidan dalolat beradi.

Ikkinchidan, dehqon va fermer xo‘jaliklari o‘rtasida ishlab chiqarish hajmidagi farqlar resurslarning noteng taqsimlanishi va qo‘llanilayotgan texnikalarning samaradorligining turlichaligiga bog‘liq. Bu uzumchilikda umumiy hosildorlikni va mahsulot sifatini cheklaydi.

Uchinchidan, qishloq xo‘jaligi tashkilotlarida ishlab chiqarish hajmi nisbatan kam bo‘lib, ularning tarmoqdagi rolini kuchaytirishga ehtiyoj bor. Bu, asosan, zamonaviy agrotexnika va innovatsion texnologiyalarning keng qo‘llanilmasligi bilan bog‘liq.

Shu asosda, ushbu kamchiliklarni bartaraf etish uchun quyidagi yechimlarni taklif etamiz:

1. Texnologik modernizatsiya – barcha xo‘jaliklarda zamonaviy agrotexnika va uzumchilikda samarali usullarni keng joriy etish.

2. Hosildorlikni monitoring qilish – hududlar va xo‘jaliklar kesimida hosildorlikni doimiy tahlil qilish va kam samarali hududlarda maxsus chora-tadbirlarni amalga oshirish.

3. Resurslar taqsimotini optimizatsiya qilish – suv, urug‘, mineral va organik o‘g‘itlarni xo‘jaliklar orasida teng va samarali taqsimlash.

4. Xo‘jaliklar o‘rtasida hamkorlikni rivojlantirish – fermer, dehqon va qishloq xo‘jaligi tashkilotlari o‘rtasida tajriba almashinuvi va umumiy kooperativ mexanizmlarini yo‘lga qo‘yish.

5. Ilmiy-tahliliy yondoshuv – hosildorlikni oshirish va ishlab chiqarish hajmini ko‘paytirish uchun zamonaviy tadqiqotlar va innovatsion usullarni qo‘llash.

Bu choralar qo‘llanilsa, uzumchilik tarmog‘ida ishlab chiqarish samaradorligi sezilarli darajada oshirilishi va xo‘jaliklar o‘rtasidagi farqlar kamaytirilishi mumkin. Bu esa uzumchilikning strategik ahamiyatini ta‘minlash va iqtisodiy samaradorlikni yaxshilashda muhim ahamiyatga ega bo‘ladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Fayziyev O., Aminboyeva D. Qishloq xo‘jaligida bioresurslar asosida mahsulot yetishtirishning iqtisodiy ahamiyati. Eurasian journal of Law, Finance and Applied Sciences (May 2023). – Tashkent, 2023. – Volume 3. – Issue 5. – P. 164-167 (UIF = 8.3. SJIF = 5.961) (ISSN 2181-2853)
2. Tursunov T.J. Uzumchilikka ixtisoslashgan xo‘jaliklarning iqtisodiy samaradorligini oshirish yo‘llari. «Muhandislik va iqtisodiyot». – Toshkent, 2025. - № 7. – B. 197-201.
3. Tursunov T.J. O‘zbekistonda uzumchilikning oziq-ovqat xavfsizligiga ta’siri: muammolar va rivojlanish istiqbollari. “Yashil iqtisodiyot va taraqqiyot”. – Toshkent, 2025. - № 7. – B. 502-507.
4. Tursunov T.J. O‘zbekistonda uzumzorlar maydonining o‘sishi va sohadagi transformatsiya jarayonlari. “Qishloq xo‘jaligida innovatsion texnika va texnologiyalardan foydalanish darajasini oshirishning muammo va yechimlari» mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy anjuman materiallari to‘plami. Toshkent. 2024. 560-563 betlar.
5. Tursunov T.J. Uzumchilikda samaradorlikni baholashning ilmiy-nazariy asoslari va xalqaro tajribalar tahlili. «Agrobiznes, fan va texnologiyalar». – Toshkent, 2025. - № 7/[7]-son. – B. 448-458.
6. Tursunov T.J. O‘zbekiston uzumchilik tarmog‘i: iqtisodiy ahamiyati, hududiy dinamikasi va rivojlanish istiqbollari. In Solution of social problems in management and economy (Vol. 4, Number 11, pp. 50–56). Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.16867476>
7. O‘zbekiston Respublikasi Milliy statistika qo‘mitasining rasmiy sayti ma’lumotlari. stat.uz